

УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНЫХ БИТУМОВ

12М-23 Хайруллаева Д.Х., проф. Бадриддинова Ф.М.

Ташкентский Государственный Технический Университет имени И.А.Каримова
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849624>

Источниками загрязнения окружающей среды нефтепродуктами чаще всего становятся НПЗ, перерабатывающие сырье, предприятия добычи, перегонные терминалы, хранилища, автозаправочные станции и места неправильной утилизации. Даже небольшое попадание этих веществ в почву и грунтовые воды может нанести колоссальный вред экосистеме региона и навсегда уничтожить многие виды флоры и фауны. Поэтому так важна правильная и своевременная утилизация отходов нефтепродуктов.

Наименования отходов	Объем	Цена.
Масло отработанное (автомобильное, промышленное)	тонна	34000
Масло компрессорное отработанное	тонна	19000
Смесь нефтепродуктов	тонна	22000
Отходы СОЖ, эмульсий	тонна	22000

Способы утилизации отработанных нефтепродуктов

Чтобы обеспечить безопасность экосистемы региона, все опасные отходы должны быть уничтожены на специально оборудованных для этого полигонах. Наиболее распространенными способами утилизации являются:

- захоронение. Этот часто используемый способ не является предпочтительным, поскольку требует огромных площадей. Захоронение не исключает риск попадания отходов в грунтовые воды с последующим заражением прилегающих территорий и атмосферы;
- сжигание – является недорогим вариантом уничтожения, однако требует целого комплекса мер по обеспечению экологической безопасности. При сгорании отходов в атмосферу выбрасывается больше количество токсичных соединений, которые переносятся на большие расстояния и выпадают вместе с осадками;
- пиролиз. Утилизация нефти и нефтепродуктов происходит путем разложения вещества на составляющие под воздействием высокой температуры. Получившиеся соединения пригодны для дальнейшей переработки и использования в промышленности. Этот способ безопасен для экологии, поскольку не предполагает вредных выбросов. Газ,

полученный в результате химических реакций, безвреден для живых организмов и может использоваться в качестве топлива для помещений.

Переработка нефтепродуктов представляется наиболее приемлемым способом утилизации токсичных отходов, поскольку позволяет получить новые материалы, годные для повторного использования. При таком варианте утилизации получают, например, этилен, пропилен и другие ненасыщенные углеводороды. Из полученных в результате пиролиза соединений изготавливают смазочные масла и растворители. Также их используют в качестве топлива, добавок к битуму при ремонтных и строительных работах, применяют в медицинской и электротехнической промышленности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фердман, В.М. Комплексная технология утилизации нефтешламов и ликвидация нефтешламовых амбаров в промысловых условиях: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.16. - Уфа, 2002. - 24 с.

2. Ягафарова Г.Г., Насырова Л.А., Шахова Ф.А., Инженерная экология в нефтегазовом комплексе: учебное пособие для студентов, аспирантов и научных сотрудников, изучающих экологию. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2007. 334 с.

3. Пичугин Е.А. Оценка объемов отходов бурения в Западной Сибири и подходы к их утилизации // Молодой ученый. - 2012. - №8. - С. 58-61.

4. Ланина, Т.Д. Комплексная утилизация нефтегазопромышленных отходов для обеспечения экологической безопасности и дополнительного извлечения минерального сырья: автореф. дис. докт. техн. наук: 25.00.16. Ухта, 2009. - 48 с.

5. Юльtimiрова, И. А. Проблемы утилизации нефтешламов // Налоги. Инвестиции. Капитал. - 2004. - №1.

6. Чалов, К.В. Каталитический пиролиз нефтешламов: автореф. дис. ... канд. хим. наук: 05.17.04. - М., 2013. 18 с.